

MATERIAL SUPLEMENTAR

Artigo: Integração entre BIM e técnicas de *Machine Learning* para gestão de tempo e risco na construção: uma revisão sistemática

SUMÁRIO

1.	Apresentação	2
2.	Fundamentação Teórica	2
2.1.	Building Information Modeling (BIM)	2
2.2.	Machine Learning (ML)	3
2.3.	Gerenciamento de Riscos	3
2.4.	Gerenciamento do Tempo	4
2.5.	Integração de BIM e ML para Gestão de Tempo e Riscos	4
3.	Detalhamento do processo de triagem	5
3.1.	Lista de palavras-chave utilizadas como critérios de inclusão	5
3.2.	Critérios de análise dos resumos e classificação de aderência	6
3.3.	Tabela dos 54 artigos incluídos na revisão	7
3.4.	Estrutura hierárquica de classificação das tecnologias identificadas.....	11
4.	Análise bibliométrica	12
4.1.	Classificação das publicações por fonte	12
4.2.	Análise de impacto da amostra final com base em citações.....	14
4.3.	Coocorrência de palavras-chave.....	15
4.4.	Rede de coautoria.....	16
4.5.	Distribuição geográfica das publicações.....	17
	REFERÊNCIAS.....	19
	APÊNDICE A – LISTA DE SIGLAS.....	25

1. Apresentação

Este material suplementar reúne conteúdos que dão suporte ao artigo principal submetido ao XXI ENTAC – Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (2026), intitulado “Integração entre BIM e técnicas de ML para gestão de tempo e risco na construção: uma revisão sistemática”. O documento foi organizado de forma independente e inclui a fundamentação teórica do estudo, a lista de palavras-chave padronizadas e agrupadas, a tabela dos 54 artigos incluídos na revisão com suas referências completas, a estrutura hierárquica de classificação temática das tecnologias e os resultados bibliométricos. Seu objetivo é ampliar a transparência metodológica e analítica da revisão sistemática, oferecendo ao leitor acesso estruturado aos conteúdos expandidos que apoiam os achados apresentados no artigo principal.

2. Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta os conceitos que sustentam a análise desenvolvida no artigo principal, com foco em BIM, ML, gestão de riscos e do tempo em projetos de construção, bem como na integração entre essas dimensões no contexto da transformação digital do setor. A discussão parte do entendimento de que a articulação entre BIM e técnicas de ML tem ampliado as possibilidades de automação, previsão, visualização e apoio à decisão em processos de planejamento, controle e mitigação de riscos.

2.1. Building Information Modeling (BIM)

BIM é uma metodologia amplamente reconhecida para integrar dados geométricos e não geométricos em um modelo tridimensional, que promove a colaboração entre as partes interessadas. Esse modelo digital permite melhor visualização, simulação e análise do projeto antes da execução física, contribuindo para uma gestão de recursos mais eficiente e maior previsibilidade dos resultados (1). O BIM também é definido como um processo de gestão de informações digitais que abrange a criação e a manutenção de representações físicas e funcionais de um edifício ao longo de todo o seu ciclo de vida. De acordo com a norma ISO 19650-1 (2) o BIM facilita a colaboração entre as diversas disciplinas envolvidas em um projeto, resultando em maior precisão e eficiência.

De acordo com o *National Institute Of Building Sciences* (3), o BIM aprimora a tomada de decisões ao oferecer *insights* baseados em dados ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Além de facilitar a visualização e a simulação, o BIM apoia a gestão do ciclo de vida do projeto, permitindo atualizações em tempo real e colaboração entre as diversas equipes do projeto.

Com a crescente complexidade dos projetos de construção, o BIM também desempenha um papel fundamental na gestão de riscos. Por meio de visualizações espaciais e análises baseadas em modelos, o BIM permite que os riscos sejam identificados e gerenciados adequadamente ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Essa abordagem ajuda a mitigar os riscos associados a mudanças de escopo e retrabalho, facilitando uma melhor comunicação e colaboração entre as partes interessadas e auxiliando no controle de dependências e contingências. A integração do BIM em todas as fases do projeto, do planejamento ao descomissionamento, pode estabelecer um modelo de gestão de riscos baseado em conhecimento, possibilitando uma tomada de decisão mais eficaz e informada (4).

Além de suas aplicações na gestão de riscos, o BIM tem sido fundamental para aprimorar a colaboração e a coordenação entre diferentes partes e divisões de um projeto, facilitando a comunicação entre diferentes disciplinas (5). O BIM também permite que os Gerentes de

Projeto (GPs) utilizem a modelagem paramétrica baseada em objetos para coordenar sistemas integrados de entrega de projetos e analisar a construtibilidade, os custos e o cronograma com maior precisão. Essa tecnologia tem contribuído para a transformação da indústria da construção e da manufatura, ao favorecer a transição de práticas tradicionais para um ambiente digital e expandindo o potencial dos GPs em suas áreas de especialização no setor de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC).

Essa capacidade torna o BIM uma ferramenta essencial para a tomada de decisões orientada por dados, e a sua integração com o aprendizado de máquina pode otimizar os resultados do projeto, aproveitando os extensos dados que ele fornece (1).

2.2. Machine Learning (ML)

A crescente complexidade dos desafios computacionais, aliada ao rápido aumento do volume e da velocidade dos dados gerados em vários setores, impulsionou o desenvolvimento de ferramentas computacionais mais avançadas e autônomas. Essas ferramentas buscam reduzir a dependência da intervenção humana no processo de aquisição de conhecimento. Muitas dessas soluções são baseadas em ML, uma subárea da inteligência artificial (IA) que fundamenta diversas tecnologias modernas utilizadas em diferentes domínios (6). Nesse contexto, o ML se destaca por permitir que sistemas identifiquem padrões em dados, realizem previsões e aprimorem seu desempenho de forma autônoma, sem programação explícita (7).

De acordo com a definição bem conhecida de Mitchell (8), “diz-se que um programa de computador aprende com a experiência E para alguma classe de tarefas T e medida de desempenho P , se seu desempenho em tarefas em T , medido por P , melhora com a experiência E ”. Nesse contexto, o aprendizado de máquina permite que os sistemas melhorem seu desempenho à medida que processam mais dados ao longo do tempo.

Na análise de dados de construção, o ML é aplicado para processar grandes volumes de dados, fornecendo *insights* que otimizam a tomada de decisões, a alocação de recursos e o gerenciamento de riscos (9). Técnicas de ML, como aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço, são essenciais para prever os resultados do projeto, identificar sinais precoces de problemas e automatizar processos complexos de tomada de decisão, contribuindo para a eficiência geral do projeto (7). A capacidade do ML de aprender com experiências passadas, como dados históricos de projetos, permite prever problemas potenciais, melhorar a precisão do cronograma e aprimorar ainda mais a eficiência geral do projeto.

2.3. Gerenciamento de Riscos

De acordo com a norma ABNT NBR ISO 31000 (10), o risco é definido como o “efeito da incerteza sobre os objetivos”. Esta norma explica que o risco pode ser um desvio do esperado, podendo ser positivo, negativo ou ambos, podendo estar associado tanto a oportunidades quanto a ameaças. A gestão de riscos, por sua vez, é descrita como as “atividades coordenadas para direcionar e controlar uma organização em relação aos riscos”. No contexto da gestão de projetos, o Guia PMBOK (11) define a gestão de riscos do projeto como o processo de identificar, avaliar e priorizar os riscos potenciais que podem impactar os objetivos do projeto, seguido da implementação de ações apropriadas para mitigar ou eliminar esses riscos. Essa gestão também envolve a revisão e o monitoramento constantes dos riscos ao longo do ciclo de vida do projeto, com o objetivo de reduzir as incertezas e

umentar a probabilidade de sucesso do projeto. O Guia também destaca que a gestão de riscos deve abordar tanto os riscos positivos (oportunidades) quanto os riscos negativos (ameaças), utilizando uma abordagem holística e adaptativa que permita uma resposta proativa e ágil aos desafios específicos de cada projeto.

No setor da construção, a gestão de riscos é um processo essencial que envolve a identificação, análise e mitigação de riscos potenciais para garantir o sucesso do projeto (5). Técnicas como registros de riscos, análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) e brainstorming são amplamente utilizadas para avaliar sistematicamente os riscos e implementar medidas de controle (12).

Quando BIM e ML são integrados à gestão de riscos, eles fornecem ferramentas poderosas para prever riscos e visualizá-los em tempo real. Isso permite uma tomada de decisão mais informada e estratégias de gestão proativas (9). Ao analisar padrões de dados e condições do projeto, o ML pode prever riscos potenciais, que o BIM ajuda a visualizar e gerenciar em tempo real. Ao integrar o BIM com algoritmos genéticos, a previsão de riscos pode ser otimizada, permitindo simulações mais precisas das fases de execução do projeto e identificando áreas críticas que podem impactar o cronograma.

2.4. Gerenciamento do Tempo

A gestão do tempo na construção civil envolve o agendamento de tarefas para garantir que os projetos cumpram os prazos e orçamentos (5). Uma gestão eficaz do tempo pode prevenir atrasos e estouros de orçamento, que são riscos comuns em projetos de construção de grande escala.

Nesse contexto, um planejamento eficaz envolve não apenas a identificação dos recursos necessários, mas também a coleta de informações detalhadas (13). Além disso, um agendamento eficiente depende da alocação habilidosa de operações, utilizando os recursos disponíveis de forma otimizada para atingir os objetivos predefinidos. Nesse cenário, o Método do Caminho Crítico (CPM) se destaca como uma técnica amplamente utilizada na gestão de projetos de construção. Ele fornece informações essenciais para uma gestão eficaz, servindo como base para avaliar o impacto de possíveis atrasos no processo de construção.

Além dessas estratégias de gestão tradicionais, a incorporação da Teoria das Restrições (TOC) na gestão de projetos oferece uma metodologia eficaz para o Gerenciamento de Projetos pela Corrente Crítica (CCPM) (4). A TOC busca identificar e otimizar as restrições que limitam o progresso do projeto, enquanto o CCPM, como uma aplicação prática da TOC, visa programar projetos de forma a alocar recursos de maneira eficiente, utilizando margens de tempo para mitigar atrasos e imprevistos. Essa abordagem pode ser particularmente valiosa no setor da construção civil, facilitando a transição de métodos de planejamento tradicionais para estratégias de gerenciamento de projetos mais inovadoras.

A integração de BIM e ML permite uma abordagem de gestão de tempo mais automatizada, uma vez que o BIM possibilita o acompanhamento do progresso em tempo real, enquanto o ML prevê possíveis atrasos por meio da análise de dados históricos e tendências atuais. Esta abordagem combinada ajuda a reduzir atrasos no cronograma e maximizar eficiência (14).

2.5. Integração de BIM e ML para Gestão de Tempo e Riscos

A integração entre BIM e ML cria uma sinergia poderosa que aprimora simultaneamente o gerenciamento de tempo e de riscos. Enquanto o BIM fornece uma plataforma abrangente e

rica em dados para atualizações em tempo real e recursos de visualização, o ML aplica análises preditivas a esses dados, permitindo que as equipes abordem proativamente atrasos e riscos. Essa integração permite um gerenciamento de projetos mais dinâmico, no qual os cronogramas podem ser ajustados em resposta aos riscos previstos e os recursos podem ser realocados com eficiência para evitar estouros de prazo e de custos (9) (14).

Ao contrário do gerenciamento independente desses processos, o uso combinado do BIM e do ML permite que as equipes abordem os fatores de tempo e risco de forma holística. Ao utilizar a capacidade do ML de prever os resultados do projeto e os recursos de visualização do BIM, as equipes podem responder com mais eficácia às incertezas e ajustar os parâmetros do projeto em tempo real, melhorando o desempenho geral do projeto (9).

3. Detalhamento do processo de triagem

3.1. Lista de palavras-chave utilizadas como critérios de inclusão

Com base na *string* de busca previamente definida, os artigos foram filtrados a partir das palavras-chave mais alinhadas aos objetivos da revisão. Nessa etapa, observou-se que diversos termos apareciam com formulações distintas, embora remetessem a um mesmo conceito. Por essa razão, procedeu-se à padronização e ao agrupamento semântico das palavras-chave, com o objetivo de reduzir redundâncias e tornar mais consistente o processo de triagem dos estudos.

Assim, expressões como “BIM”, “*Building Information Modeling*”, “*building information modeling (BIM)*”, “*Building information modelling*”, “*Building information modelling (BIM)*”, “*building modeling*” e “*Adopting of BIM*” foram consolidadas na categoria BIM. De modo semelhante, o termo “*construction project management (CPM)*” foi agrupado na categoria *Construction project management*. Também foram padronizados termos como “*machine learning*” e “*machine-learning*”, reunidos em *Machine learning*, bem como variações relacionadas a *project management*, *risk analysis*, *risk assessment* e *risk management*.

Esse processo resultou em uma lista consolidada de categorias de palavras-chave, apresentada na Tabela 1, que representa os principais termos adotados como critérios de inclusão na etapa de refinamento da amostra.

Tabela 1: Palavras-chave utilizadas como critérios de inclusão após padronização e agrupamento semântico

Listagem de Palavras-Chave		
<i>Adaptation of BIM</i>	<i>Green BIM</i>	<i>Risk control</i>
<i>Adaptive scheduling</i>	<i>HBIM</i>	<i>Risk factors</i>
<i>BIM adoption</i>	<i>Machine learning</i>	<i>Risk identification</i>
<i>Awareness of BIM</i>	<i>Planning and control</i>	<i>Risk management</i>
<i>BIM</i>	<i>Project management</i>	<i>Risk mitigation strategies</i>
<i>BIM benefits</i>	<i>Project manager competency</i>	<i>Risk prognosis</i>
<i>BIM Parametric Modeling</i>	<i>Project performance</i>	<i>Risk recognition</i>
<i>BIM technology</i>	<i>Project planning</i>	<i>Risk response</i>
<i>BIM-based model</i>	<i>Project preparation</i>	<i>Site risk models</i>
<i>BIM-FM</i>	<i>Project risk management</i>	<i>Text to BIM</i>
<i>BIMS-GPT</i>	<i>Project scheduling</i>	<i>Unsupervised machine learning</i>
<i>Construction management</i>	<i>risk</i>	<i>Virtual learning</i>
<i>Construction Planning and Scheduling</i>	<i>Risk analysis</i>	<i>XGBoost machine learning</i>
<i>Construction project management</i>	<i>Risk and construction</i>	<i>Risk control</i>

3.2. Critérios de análise dos resumos e classificação de aderência

A etapa final de filtragem dos artigos consistiu na análise dos resumos, com o objetivo de avaliar sua aderência à *string* de busca adotada na revisão. Os estudos foram classificados de acordo com o grau de atendimento aos critérios definidos.

A *string* de pesquisa usada para filtrar os artigos inclui quatro palavras-chave principais:

- BIM
- Machine Learning
- Schedule Management / Time Management / PERT / CPM
- Risk Management

Referimo-nos à “cobertura de palavras-chave de *string*” como se o resumo do artigo incluísse o tema correspondente a cada palavra-chave. Cada palavra-chave abordada no resumo recebeu valor 1, enquanto os artigos sem cobertura receberam valor 0.

Se o resumo abrangesse mais de 2 palavras-chave (resumo >2 palavras-chave), a cobertura de palavras-chave era considerada ALTA. Caso contrário, se o resumo cobrisse menos de 2 palavras-chave (resumo <2 palavras-chave), a cobertura era considerada BAIXA.

Além disso, se o resumo abrangesse exatamente 2 palavras-chave (resumo =2 palavras-chave), uma regra secundária era aplicada para determinar a adesão. A regra secundária foi aplicada utilizando uma escala de classificação de 1 a 3 para avaliar a aderência de cada palavra-chave individualmente, conforme segue:

- 1 (baixa): se a palavra-chave não está contemplada no resumo;
- 2 (moderada): se a palavra-chave é mencionada de forma superficial ou secundária;
- 3 (alta): se a palavra-chave é abordada de forma central e significativa.

Cada palavra-chave foi classificada de acordo com a escala acima, e a média ponderada dessas classificações foi calculada para determinar a aderência geral do resumo, segundo os seguintes intervalos:

- baixa aderência: de 1,00 a 1,66;
- aderência moderada: de 1,66 a 2,33;
- alta aderência: de 2,33 a 3,00.

Para cada palavra-chave principal (BIM, ML, Gestão de Cronograma/Gerenciamento de Tempo/PERT/CPM ou Gestão de Risco), avaliamos da seguinte forma:

Considerou-se alta aderência quando o artigo:

- abordava diretamente o uso de BIM em projetos de construção, seja no planejamento, na execução ou na gestão do projeto;
- utilizava técnicas de ML de forma central e relevante para o estudo, explicitando sua aplicação na resolução de problemas específicos;
- discutia diretamente a gestão de cronograma ou do tempo, incluindo métodos ou técnicas específicas, como PERT ou CPM; ou
- apresentava foco significativo em gestão de riscos, detalhando métodos e estratégias para sua identificação, avaliação e mitigação.

Considerou-se aderência moderada quando o artigo:

- mencionava BIM e eventualmente discutia suas aplicações, mas sem que esse fosse o foco principal do estudo;
- mencionava ou utilizava ML de forma secundária;
- mencionava gestão do cronograma ou do tempo, sem detalhamento de técnicas específicas ou sem centralidade no estudo; ou
- mencionava gestão de riscos, mas sem aprofundamento significativo em métodos e estratégias.

Considerou-se baixa aderência quando o artigo:

- não mencionava BIM;
- não mencionava ML;
- não mencionava gestão do cronograma ou do tempo; ou
- não mencionava gestão de riscos.

Nos casos em que a cobertura da *string* era exatamente igual a 2, a aderência final foi determinada pela combinação entre essa cobertura e a média ponderada descrita anteriormente, mantendo-se os intervalos de classificação: baixa (1,00–1,66), moderada (1,66–2,33) e alta (2,33–3,00).

Ao final dessa etapa, 28 artigos foram classificados com baixa aderência ao tema da pesquisa e, por não estarem diretamente relacionados ao escopo definido, foram excluídos da amostra. Permaneceram, assim, 54 estudos, que seguiram para leitura integral e compuseram a revisão sistemática apresentada no artigo principal.

A tabela detalhada com os 54 artigos incluídos na revisão, organizada por ID, título, ano de publicação, tipo de documento, metodologia empregada e tecnologia principal, encontra-se disponível na Seção 3.3.

3.3. Tabela dos 54 artigos incluídos na revisão

Concluída a etapa de triagem, a Tabela 2 apresenta os 54 estudos incluídos na revisão sistemática, organizados por ID, título, ano de publicação, tipo de documento, metodologia empregada e tecnologia principal. A tabela incorpora também as referências completas de cada estudo, permitindo documentar e rastrear o corpus analisado.

Tabela 2: Lista dos 54 estudos incluídos na revisão sistemática da literatura e suas informações descritivas

ID	Título	Ano	Tipo	Método	Tecnologia	Ref.	DOI	Link
1	Artificial Intelligence and Project Management: Empirical Overview, State of the Art, and Guidelines for Future Research	2024	Artigo	Qualitativo	ML: Artificial Neural Networks (ANNs), e Suport Vector Machine (SVMs) / BIM	(15)	10.1177/87569728231225198	Link
2	Influence of BIM and Lean on Mitigating Delay Factors in Building Projects	2024	Artigo	Quantitativo	BIM	(16)	10.1016/j.rineng.2024.102236	Link
3	Generation of Construction Scheduling through ML and BIM: A Blueprint	2024	Artigo	Revisão da Literatura	BIM / ML: ANNs, Recurrent Neural Networks (RNNs) e Genetic Algorithms (GAs)	(17)	10.3390/buildings14040934	Link
4	Impediments in BIM implementation for the risk management of tall buildings	2023	Artigo	Qualitativo	BIM	(18)	10.1016/j.rineng.2023.101401	Link
5	Managing Safety Risks from Overlapping Construction Activities: A BIM Approach	2023	Artigo	Quantitativo	BIM	(19)	10.3390/buildings13102647	Link
6	Big Data, Data Science, and Artificial Intelligence for Project Management in the Architecture, Engineering, and Construction Industry: A Systematic Review	2023	Artigo	RSL	Big Data / Data Science / ML: SVMs, K-NN, Random Forest (RFs) e Decision Trees (DTs). Deep Learning (DL): Deep Neural Networks (DNNs)	(20)	10.3390/buildings13122944	Link
7	How artificial intelligence will transform project management in the age of digitization: a systematic literature review	2023	Artigo	Revisão sistemática da Literatura	ML: SVMs, RFs e Análise de Componentes Principais (PCA). / DL: DNNs	(12)		Link
8	Building information modeling (BIM) in project management: a bibliometric and science mapping review	2023	Artigo	Análise bibliométrica	BIM / Digital Twins / Realidade Virtual (VR) / Blockchain / Internet of things (IoT)	(21)	10.1108/ECAM-04-2023-0355	Link
9	Machine learning-based construction site dynamic risk models	2023	Artigo	RSL	ML: SVMs, RFs, Naive Bayes, DTs / DL: ANNs	(22)	10.1016/j.techfore.2023.122347	Link
10	Potential features of building information modeling (BIM) for application of project management knowledge areas in the construction industry	2023	Artigo	Qualitativo	BIM	(5)		Link
11	Modeling Performance and Uncertainty of Construction Planning under Deep Uncertainty: A Prediction Interval Approach	2023	Artigo	Quantitativo	ML: Fuzzy C-Means Clustering (FCM), Redes Neurais com Retropropagação e Regularização Bayesiana (BRBNN), Particle Swarm Optimization (PSO).	(23)	10.3390/buildings13010254	Link
12	Prospects of Integrating BIM and NLP for Automatic Construction Schedule Management	2023	Artigo	Review	BIM / ML: Natural Language Processing (NLP) / DL: Long Short-Term Memory (LSTM), Recurrent Neural Networks (RNNs), Graph Convolutional Networks (GCNs)	(24)	10.22260/ISARC2023/0034	Link
13	Building a Genetic Algorithm-Based and BIM-Based 5D Time and Cost Optimization Model	2023	Artigo	Quantitativo	BIM / IA / GAs	(13)	10.1109/ACCESS.2023.3317137	Link
14	Sustainable Design and Building Information Modeling of Construction Project Management towards a Circular Economy	2024	Artigo	Quantitativo	BIM	(25)	10.3390/su16114376	Link
15	Building Information Modeling (BIM), Blockchain, and LiDAR Applications in Construction Lifecycle: Bibliometric, and Network Analysis	2024	Artigo	Análise bibliométrica	BIM / Blockchain Technology (BCT) / LiDAR (Light Detection and Ranging) / DL	(26)	10.3390/buildings14040919	Link
16	Hybrid self-supervised learning-based architecture for construction progress monitoring	2024	Artigo	Quantitativo	BIM / ML: ContraSim (Contrastive Learning). / DL: - Deep Convolutional Neural Networks (DCNNs), Dynamic Graph Convolutional Neural Networks (DGCNNs).	(27)	10.1016/j.autcon.2023.105225,	Link

17	Construction Safety and Efficiency: Integrating Building Information Modeling into Risk Management and Project Execution	2024	Artigo	Review	BIM / ML	(28)	10.3390/su16104094	Link
18	Intelligent decision support systems in construction engineering: An artificial intelligence and machine learning approaches	2024	Artigo	Review	ML: Redes Neurais, GAs, SVMs, RFs, NLP	(29)	10.1016/j.eswa.2024.123503	Link
19	Text mining and natural language processing in construction	2024	Artigo	Review	BIM / ML: Mineração de Texto (TM), Reconhecimento de Entidades Nomeadas (NER), Extração de Informações (IE). / DL: Redes Neurais Convolucionais (CNN), RNNs, Transformers; NLP: Processamento e Análise de Textos, Análise de Sentimentos, Tradução Automática	(30)	10.1016/j.autcon.2023.105200	Link
20	Construction risk management research: intellectual structure and emerging themes	2024	Artigo	Análise bibliométrica	BIM. / ML: ANNs; Redes Bayesianas; Computer Vision / NLP; Knowledge-Based Systems (KBS); RFID (Radio Frequency Identification) / IoT / Big Data	(31)	10.1080/15623599.2023.2167303	Link
21	Determination of the estimated cost based on aggregated unit prices using information modeling (BIM) and text mining technologies	2023	Artigo	Quantitativo	BIM / Text Mining	(32)	10.1051/e3sconf/202343001191	Link
22	Risk Management for Housing and Construction Projects	2024	Artigo	Quantitativo	ML: ANNs, Sparrow Search Algorithm (SSA), PSO / Data Mining	(33)	10.32738/JEPPM-2024-0011	Link
23	Roles of Artificial Intelligence and ML in Enhancing Construction Processes and Sustainable Communities	2023	Artigo	Review	ML / DL / BIM	(34)	10.3390/buildings13082061	Link
24	New product development project management: Insights and research tendency from a bibliometric-based literature review	2023	Artigo	Análise bibliométrica		(35)	10.1177/1063293X22114	Link
25	Dynamic integration of unstructured data with BIM using a no-model approach based on ML and concept networks	2023	Artigo	Quantitativo	BIM / ML: Classificadores Baseados em Redes de Conceitos (Concept Networks). / NLP.	(36)	10.1016/j.autcon.2023.104859	Link
26	Construction Project Management Using Natural Language Processing Technology	2023	Artigo	Quantitativo	NLP / ML: SVMs, Logistic Regression (LR), Bernoulli Naive Bayes (BNB). / DL: BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers).	(37)	10.1109/IC3I59117.2023.10397999	Link
27	Towards a New Paradigm of Project Management: A Bibliometric Review	2023	Artigo	Revisão Bibliométrica	BIM / ML / IoT	(38)	10.3390/su15139967	Link
28	Using cased based reasoning for automated safety risk management in construction industry	2023	Artigo	Qualitativo	IA: Case-Based Reasoning (CBR) / ML: k-Nearest Neighbor (k-NN), Rough Set Theory / IoT	(39)	10.1016/j.ssci.2023.106113	Link
29	Minimizing Cost Overrun in Rail Projects through 5D-BIM: A Systematic Literature Review	2023	Artigo	Review	BIM	(40)	10.3390/infrastructures8050093	Link
30	BIM-based solution to enhance the performance of public-private partnership construction projects using copula bayesian network	2023	Artigo	Quantitativo	BIM / ML: XGBoost, SHAP Analysis / IA: Copula Bayesian Network (CBN)	(41)	10.1016/j.eswa.2023.119501	Link
31	Investigating the Use of ChatGPT for the Scheduling of Construction Projects	2023	Artigo	Qualitativo	DL: Transformers, Large Language Models (LLMs) / NLP	(42)	10.3390/buildings13040857	Link
32	Graph-Based Automated Construction Scheduling without the Use of BIM	2023	Artigo	Quantitativo	ML: Gas / DL: GCN	(43)	10.1061/JCEMD4.COENG-12687	Link
33	Explainable artificial intelligence (XAI): Precepts, models, and opportunities for research in construction	2023	Artigo	Qualitativo	Explainable Artificial Intelligence (XAI) / ML: Regressão Linear, Árvores de Decisão, K-NN, SVMs / RFs / DL: CNNs.	(44)	10.1016/j.aei.2023.102024	Link
34	The Control of Civil Engineering Projects Based on Deep Learning and Building Information Modeling	2023	Artigo	Quantitativo	BIM / DL: CNNs.	(45)	10.4018/IRMJ.329250	Link

35	Building Information Modeling in the execution phase of conventional tunneling projects	2024	Artigo	Quantitativo	BIM	(46)	10.1016/j.tust.2023.105539	Link
36	A heuristic rule adaptive selection approach for multi-work package project scheduling problem	2024	Artigo	Quantitativo	IA: Reinforcement Learning (RL): Double Deep Q-Network (DDQN)	(47)		Link
37	Automated fire risk assessment and mitigation in building blueprints using computer vision and deep generative models	2024	Artigo	Quantitativo	DL: Modelos Generativos Profundos (Deep Generative Models). / BIM / Computer Vision	(48)	10.1016/j.aei.2024.102614	Link
38	BIM-based automated fault detection and diagnostics of HVAC systems in commercial buildings	2024	Artigo	Quantitativo	BIM / ML: ANNs, SVMs. Ontology-based Knowledge Models	(49)	10.1016/j.jobe.2024.109022	Link
39	An ontology-based tool for safety management in building renovation projects	2024	Artigo	Qualitativo	BIM / Ontology-based Knowledge Models	(50)	10.1016/j.jobe.2024.108609	Link
40	Optimizing Residential Construction Site Selection in Mountainous Regions Using Geospatial Data and eXplainable AI	2024	Artigo	Quantitativo	XAI / DL: DNNs / ML: Self-Organizing Maps (SOMs) / Fuzzy Analytic Hierarchy Process (Fuzzy-AHP) / Geospatial Data	(51)	10.3390/su16104235	Link
41	Lean Construction Strategies Supported by Artificial Intelligence Techniques for Construction Project Management—A Review	2024	Artigo	Qualitativo	ML: ANNs, SVMs, GAs, DTs e RFs	(52)	10.3991/ijoe.v20i03.46769	Link
42	Limitations to the BIM-based safety management practices in residential construction project	2024	Artigo	Qualitativo	DL: CNNs, RNNs / BIM	(53)	10.1016/j.envc.2024.100848	Link
43	Modeling stakeholder-associated productivity performance risks in modular integrated construction projects of Hong Kong: A social network analysis	2023	Artigo	Quantitativo	Social Network Analysis (SNA) Modular Integrated Construction (MiC)	(54)	10.1016/j.jclepro.2023.138699	Link
44	Immersive Technologies-Driven Building Information Modeling (BIM) in the Context of Metaverse	2023	Artigo	Qualitativo	BIM / Immersive Technologies (ImTs): VR, Realidade Aumentada (AR), Realidade Mista (MR), Realidade Estendida (XR) / Digital Twin (DT) / DL	(55, 56)	10.3390/buildings13061559	Link
45	A rationale-augmented NLP framework to identify unilateral contractual change risk for construction projects	2023	Artigo	Quantitativo	NLP / ML: BERT, SVMs, Naive Bayes (NB), Hidden Markov Model (HMM) / DL: CNNs, RNNs, LSTM	(56)	10.1016/j.compind.2023.103940	Link
46	Building Information Modeling in Steel Building Projects Following BIM-DFE Methodology: A case study	2023	Artigo	Estudo de caso	BIM	(57)		Link
47	A Bibliometric Review on Safety Risk Assessment of Construction Based on CiteSpace Software and WoS Database	2023	Artigo	Análise bibliométrica	BIM / ML / DL	(58)		Link
48	Development of a Construction-Site Work Support System Using BIM-Marker-Based Augmented Reality	2023	Artigo	Quantitativo	BIM / AR / Ferramentas de Suporte ao Desenvolvimento: Dynamo, Unity, 3ds Max	(59)	10.3390/su15043222	Link
49	Research on construction schedule risk management of power supply and distribution projects based on MCS-AHP model	2023	Artigo	Quantitativo	Monte Carlo Simulation (MCS) Analytic Hierarchy Process (AHP)	(60)	10.3389/fenrg.2022.1104007	Link
50	LEVERAGING NATURAL LANGUAGE PROCESSING FOR AUTOMATED INFORMATION INQUIRY FROM BUILDING INFORMATION MODELS	2023	Artigo	Quantitativo	BIM / NLP / ML: SVM, Latent Semantic Analysis (LSA) / IfcOWL	(61)	10.36680/j.itcon.2023.013	Link
51	Factors, Challenges and Strategies of Trust in BIM-Based Construction Projects: A Estudo de caso in Malaysia	2023	Artigo	Qualitativo	BIM	(62)	10.3390/infrastructures8010013	Link
52	Digital Information Management in the Built Environment: Data-Driven Approaches for Building Process Optimization	2023	Artigo	Quantitativo	IA / Big Data / IoT	(63)	10.1007/978-3-031-29515-7_12	Link
53	Harbingers of nerf-to-bim: a estudo de caso of semantic segmentation on building structure with neural radiance fields	2023	Artigo	Quantitativo	BIM / Neural Radiance Fields (NeRF) / PointNeXt, Fine-tuning/ Semantic Segmentation	(64)	10.35490/EC3.2023.284	Link
54	Critical project management success factors analysis for the construction industry of Bangladesh	2023	Artigo	Qualitativo	BIM	(65)	10.1108/IJBPA-01-2022-0006	Link

3.4. Estrutura hierárquica de classificação das tecnologias identificadas

Com base no conjunto de estudos selecionados e nas tecnologias registradas na Tabela 2, foi elaborada uma estrutura hierárquica de classificação com o objetivo de organizar tematicamente os termos e conceitos mapeados ao longo da revisão. Essa organização também dá suporte à leitura da Figura 2 do artigo principal, que apresenta graficamente a frequência de ocorrência dessas tecnologias nos estudos analisados.

A classificação foi organizada em cinco grupos principais:

- I. Inteligência Artificial;
- II. BIM;
- III. *Simulation and Modeling*;
- IV. *Social Networks and Network Analysis*;
- V. *Security and Cryptography*.

No grupo de IA, por exemplo, foram incluídas subcategorias como *Machine Learning*, *Deep Learning*, *Natural Language Processing* e *eXplainable AI*, além de técnicas específicas como SVM, *Random Forests*, CNNs, RNNs, LSTM, GCN, *Transformers* e BERT.

No grupo BIM, foram reunidos tanto o *Building Information Modeling* quanto extensões e aplicações relacionadas, como *Digital Twins*, IFC, AR/VR e usos voltados à visualização e ao gerenciamento de projetos.

A numeração dos itens na tabela expressa essa hierarquia: números inteiros correspondem a categorias mais amplas, subitens intermediários indicam subáreas, e os níveis subsequentes representam técnicas específicas. Assim, a Tabela 3 apresenta a estrutura hierárquica adotada nesta revisão para sistematizar as tecnologias identificadas nos estudos selecionados.

Tabela 3: Estrutura hierárquica de classificação das tecnologias identificadas

Item	Tecnologia
1	<i>Artificial Intelligence (AI)</i>
1.1	<i>Machine Learning</i>
1.1.1	<i>Artificial Neural Networks</i>
1.1.2	<i>Support Vector Machines</i>
1.1.3	<i>Decision Trees</i>
1.1.4	<i>Random Forests</i>
1.1.5	<i>K-Nearest Neighbor</i>
1.1.6	<i>Naive Bayes</i>
1.1.7	<i>Genetic Algorithms</i>
1.1.8	<i>Fuzzy C-Means</i>
1.1.9	<i>Bayesian Networks</i>
1.1.10	<i>Logistic Regression</i>
1.2	<i>Deep Learning</i>
1.2.1	<i>Convolutional Neural Networks</i>
1.2.2	<i>Recurrent Neural Networks</i>
1.2.3	<i>Long Short-Term Memory</i>

1.2.4	<i>Double Deep Q-Networks</i>
1.2.5	<i>Graph Convolutional Networks</i>
1.2.6	<i>Transformers</i>
1.2.7	<i>Autoencoders</i>
1.3	<i>Natural Language Processing</i>
1.3.1	<i>Latent Semantic Analysis</i>
1.3.2	<i>Bidirectional Encoder Representations from Transformers</i>
1.4	<i>eXplainable AI</i>
2	<i>Building Information Modeling</i>
2.1	<i>Digital Twins</i>
2.2	<i>Industry Foundation Classes (IFC)</i>
2.3	<i>Application in Augmented Reality/Virtual Reality</i>
2.4	<i>Visualization and Project Management</i>
3	<i>Simulation and Modeling</i>
3.1	<i>Monte Carlo Simulation</i>
3.2	<i>Fuzzy-Analytic Hierarchy Process</i>
3.3	<i>Heuristic-Based Optimization</i>
4	<i>Social Networks and Network Analysis</i>
4.1	<i>Social Network Analysis</i>
5	<i>Security and Cryptography</i>
5.1	<i>Blockchain Technology</i>

4. Análise bibliométrica

Esta seção apresenta a análise bibliométrica das publicações selecionadas para a revisão sistemática da literatura, com o objetivo de identificar padrões de publicação, principais fontes de conhecimento e tendências de pesquisa no campo da integração entre BIM, IA e ML aplicada à gestão de tempo e riscos na construção. Para isso, são examinados aspectos como periódicos de publicação, impacto por citações, coocorrência de palavras-chave, redes de coautoria e distribuição geográfica dos estudos.

4.1. Classificação das publicações por fonte

Nesta subseção, apresenta-se uma análise das fontes de publicação dos estudos selecionados para a revisão sistemática da literatura. A Tabela 4 destaca os periódicos com maior número de artigos entre os 54 estudos incluídos na revisão, sintetizando características como título do periódico, quartil, índice H, número de artigos, país de origem e editora. Esses dados foram obtidos a partir da plataforma *Scimago Journal & Country Rank*¹, reconhecida por fornecer indicadores de qualidade e impacto de periódicos acadêmicos em diferentes áreas do conhecimento.

¹ Disponível em [Scimago Journal & Country Rank](#)

Tabela 4: Periódicos com maior número de artigos entre os estudos incluídos na revisão

Periódico (Editora / País)	ISSN/ISBN	Quartil	H-Index	#
Buildings (MDPI / Switzerland)	20755309	Q2	55	9
Sustainability (MDPI / Switzerland)	20711050	Q2	169	5
Automation in Construction (Elsevier B.V. / Netherlands)	09265805	Q1	176	3
Expert Systems with Applications (Elsevier Ltd / United Kingdom)	09574174	Q2	271	3
Advanced Engineering Informatics (Elsevier Ltd / United Kingdom)	14740346	Q1	110	2
Infrastructures (MDPI/Switzerland)	24123811	Q2	30	2
Journal of Building Engineering (Elsevier B.V. / Netherlands)	23527102	Q1	92	2
Results in Engineering (Elsevier B.V. / Netherlands)	25901230	Q1	36	2

A análise mostra que 100% dos documentos selecionados correspondem a artigos de periódicos científicos. Esse resultado reforça a consistência e a qualidade das fontes utilizadas, uma vez que esse tipo de publicação está, em geral, associado a processos mais rigorosos de avaliação por pares. A predominância de artigos de periódicos também sugere que o campo investigado apresenta certo grau de consolidação, com produção disseminada em veículos acadêmicos reconhecidos.

Os periódicos *Buildings*, *Sustainability*, *Automation in Construction* e *Expert Systems with Applications* se destacam como os mais recorrentes entre as publicações revisadas. Esses veículos possuem relevância reconhecida nas áreas de construção, gerenciamento de projetos e tecnologias aplicadas ao ambiente construído. Aproximadamente 52% dos artigos selecionados concentram-se nos oito periódicos apresentados na Tabela 4, o que evidencia a centralidade dessas fontes na difusão das pesquisas mais relevantes sobre o tema.

O periódico *Buildings*² reuniu 9 artigos incluídos na revisão, evidenciando seu papel na disseminação de estudos sobre tecnologias emergentes e sustentabilidade no setor da construção. Com índice H de 55 e classificação Q2, constitui um veículo relevante para a publicação de pesquisas aplicadas ao ambiente construído. Já *Sustainability*³ concentrou 5 artigos relacionados à integração entre BIM e sustentabilidade na construção. Com índice H de 169 e classificação Q2, o periódico se destaca nas discussões sobre práticas sustentáveis e sua articulação com tecnologias emergentes. Por sua vez, *Automation*⁴ *in Construction*, com índice H de 176 e classificação Q1, reforça a relevância das pesquisas voltadas à automação e à inovação em processos construtivos, incluindo aplicações de BIM e IA. Também merece destaque o periódico *Expert Systems with Applications*, que, com 3 artigos, índice H de 271 e classificação Q2, evidencia a importância de abordagens computacionais avançadas e sistemas inteligentes aplicados à gestão de projetos e à análise de dados na construção.

Os estudos analisados foram publicados por editoras acadêmicas de ampla projeção, como Elsevier e MDPI, entre outras. A presença de múltiplas editoras amplia a disseminação do

² Disponível em [Buildings Journal](#)

³ Disponível em [Sustainability Journal](#)

⁴ Disponível em [Automation in Construction](#)

conhecimento e favorece o acesso por uma audiência internacional. Essa diversidade de fontes editoriais contribui para enriquecer a revisão ao incorporar diferentes perspectivas e abordagens metodológicas sobre o tema.

4.2. Análise de impacto da amostra final com base em citações

Com o objetivo de reforçar a transparência e a relevância científica dos 54 artigos incluídos na amostra final, foi realizada uma análise de impacto com base em citações. Essa etapa buscou mensurar a visibilidade acadêmica dos estudos selecionados, complementando a caracterização das publicações apresentada na subseção anterior com indicadores de impacto por citações.

Os dados de citação foram coletados individualmente para cada artigo por meio do software *Publish or Perish*⁵(PoP), versão 8.17.4863, utilizando o *Google Scholar* como fonte. Foram extraídos os seguintes indicadores: (i) número total de citações; (ii) citações por ano, de modo a contextualizar publicações mais recentes; e (iii) quartil e índice H do periódico, adotados como indicadores de qualidade editorial. Os resultados mostraram que os artigos apresentaram média de 21,33 citações e mediana de 13,5, com valores variando de 0 a 155 citações. Apenas 4 dos 54 artigos (7,41%) registraram duas ou menos citações, o que pode ser explicado pelo fato de os estudos terem sido publicados recentemente sem tempo suficiente para acumular maior reconhecimento na literatura.

A análise também mostrou que a maior parte dos artigos com baixo número de citações foi publicada em periódicos de alto impacto, classificados como Q1 e Q2, muitos deles com índice H superior a 50. Esse resultado reforça que, mesmo quando ainda apresentam baixa contagem de citações, tais estudos passaram por avaliação editorial rigorosa e contribuem de forma relevante para o estado da arte sobre o tema. O gráfico apresentado na Figura 1 reúne os dez artigos mais citados da amostra, destacando aqueles que, até o momento da coleta, apresentavam maior impacto acadêmico.

Figura 1: Top 10 artigos mais citados da amostra da revisão sistemática da literatura.

⁵ Disponível em [Publish or Perish](#)

As informações completas dos 54 artigos revisados, incluindo título, autores, número de citações, nome do periódico, quartil e índice H, podem ser consultadas na Tabela 2, apresentada na Seção 3.3.

4.3. Coocorrência de palavras-chave

Além da caracterização das fontes de publicação e da análise de impacto por citações, foi elaborado um mapa de coocorrência de palavras-chave com o objetivo de visualizar as relações entre os principais conceitos presentes nos estudos selecionados para a revisão sistemática da literatura. O mapa foi gerado a partir dos 54 artigos incluídos na amostra final, utilizando o software VOSviewer, e permite identificar tanto os termos mais recorrentes quanto os agrupamentos temáticos formados a partir de suas associações na literatura.

A Figura 2 mostra que termos como “project management”, “bim”, “machine learning”, “information theory”, “decision making” e “Artificial Intelligence” ocupam posições centrais no mapa, indicando sua forte presença e articulação com outros conceitos relevantes do campo. Entre os agrupamentos observados, destacam-se também temas relacionados a construction projects, ontology, bibliometric, reinforcement learning, risk perception, regulatory compliance, fire risks e analytic hierarchy process, evidenciando a diversidade de abordagens associadas à integração entre BIM, IA e ML na gestão de tempo e riscos em projetos de construção.

Figura 2: Mapa de coocorrência de palavras-chave dos estudos incluídos na revisão sistemática da literatura

De modo geral, o mapa reforça o papel do BIM como um dos eixos centrais da literatura analisada, em associação com conceitos ligados à gestão de projetos, tomada de decisão e aprendizado de máquina. Além disso, a proximidade entre termos relacionados à inteligência

artificial, análise de riscos, automação e planejamento indica que a produção recente tem se estruturado em torno da convergência entre tecnologias digitais e práticas de gestão no ambiente construído. A visualização dessas coocorrências contribui, assim, para compreender a organização temática do campo e os principais núcleos conceituais que orientam a pesquisa recente sobre o tema.

4.4. Rede de coautoria

Com o objetivo de compreender a dinâmica de colaboração entre os autores presentes nos estudos selecionados, foi elaborado um mapa de coautoria por meio do software VOSviewer. Esse tipo de visualização permite identificar conexões entre pesquisadores que assinam publicações em coautoria, evidenciando agrupamentos de colaboração e a posição relativa de autores dentro da rede.

A Figura 3 mostra a formação de diversos clusters, representados por cores distintas, cada um correspondente a pequenos grupos de autores que mantêm relações mais próximas de colaboração. Entre os agrupamentos visualmente mais destacados, observa-se o cluster centrado em Waqar, A., com conexões próximas a Khan, A.M. e Khan, M., bem como o cluster formado em torno de Shen, G.Q. e Chen, L.. Esses autores aparecem em posições de maior destaque visual em seus respectivos agrupamentos, sugerindo papel relevante na articulação das colaborações identificadas no conjunto analisado.

Figura 3: Rede de coautoria dos estudos incluídos na revisão sistemática da literatura

Ao mesmo tempo, a rede também apresenta diversos autores distribuídos de forma mais periférica ou em agrupamentos reduzidos, com poucas conexões aparentes com outros núcleos. Esse padrão sugere que a produção analisada não se organiza em uma única rede densamente integrada, mas em múltiplos grupos relativamente dispersos de colaboração. De modo geral, a rede de coautoria revela um padrão de colaboração distribuído em pequenos clusters, com articulações localizadas e sem formação de um núcleo amplamente integrado, o que indica uma estrutura relacional ainda fragmentada no conjunto dos estudos analisados.

4.5. Distribuição geográfica das publicações

Com o objetivo de examinar a distribuição geográfica das publicações relacionadas ao tema da revisão, foi elaborado um mapa coroplético⁶, no qual as variações de cor indicam a quantidade de artigos associados a autores de diferentes países. A visualização foi desenvolvida no Microsoft Excel, com uso da plataforma Bing Maps, a partir dos dados de afiliação dos autores dos 54 estudos incluídos na amostra final.

A Figura 4 mostra que a China se destaca de forma expressiva, concentrando o maior número de publicações da amostra. Em seguida, aparecem países como Reino Unido e Índia, além de contribuições relevantes de Malásia, Arábia Saudita, Austrália, Itália e Estados Unidos. Em conjunto, essa distribuição sugere que a produção científica sobre a integração entre BIM, IA e ML aplicada à gestão de projetos de construção está particularmente concentrada em países da Ásia e da Europa, com presença também significativa na América do Norte.

Figura 4: Distribuição geográfica das publicações dos estudos incluídos na revisão sistemática da literatura

De modo geral, o mapeamento evidencia a dimensão internacional do campo analisado e permite identificar os principais polos geográficos de produção científica sobre o tema. A concentração observada em determinados países sugere a existência de núcleos mais ativos de pesquisa, ao passo que a presença de contribuições distribuídas em diferentes regiões

⁶ Um mapa coroplético é uma representação gráfica que usa variações de cores para indicar valores de dados em regiões específicas de um mapa.

reforça o caráter global e multidisciplinar das investigações relacionadas à transformação digital da construção.

Em conjunto, os resultados da análise bibliométrica mostram que a produção selecionada se apoia em periódicos acadêmicos consolidados, apresenta visibilidade científica já perceptível mesmo em um recorte temporal recente, e se organiza em torno de núcleos temáticos fortemente associados a BIM, gestão de projetos, aprendizado de máquina e tomada de decisão. Ao mesmo tempo, a rede de coautoria revela um padrão de colaboração ainda fragmentado, enquanto a distribuição geográfica das publicações evidencia a concentração da produção em determinados países, especialmente na Ásia e na Europa. Esses achados contribuem para contextualizar o conjunto de estudos da revisão não apenas em termos temáticos, mas também quanto à sua inserção editorial, relacional e geográfica no campo de pesquisa analisado.

REFERÊNCIAS

- [1] EASTMAN, C. et al. **BIM Handbook A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors**. [s.l.: s.n.].
- [2] ISO 19650-1. **ISO 19650-1:2018 - Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://www.iso.org/standard/68078.html>>. Acesso em: 19 mar. 2025.
- [3] NATIONAL INSTITUTE OF BUILDING SCIENCES. National Building Information Modeling Standard Version 1 - Part 1: Overview, Principles, and Methodologies. 2007.
- [4] BAHNAS, N. et al. Monitoring and controlling engineering projects with blockchain-based critical chain project management. **Automation in Construction**, v. 165, p. 105484, 1 set. 2024.
- [5] RAZA, M. S. et al. Potential features of building information modeling (BIM) for application of project management knowledge areas in the construction industry. **Heliyon**, v. 9, n. 9, p. 19697, 1 set. 2023.
- [6] FACELI, K. et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. [s.l.: s.n.].
- [7] CHRISTOPHER M. BISHOP. **Pattern Recognition and Machine Learning**. [s.l.] Springer New York, 2006.
- [8] MITCHELL, T. **Machine Learning (McGraw-Hill International Editions Computer Science Series): Tom M. Mitchell: 9780071154673**. [s.l.] McGraw-Hill Pub. Co. (ISE Editions), 1997.
- [9] ALIZADEHSALEHI, S.; HADAVI, A.; HUANG, J. C. From BIM to extended reality in AEC industry. **Automation in Construction**, v. 116, p. 103254, 1 ago. 2020.
- [10] ABNT NBR ISO 31000. **ABNT NBR ISO 31000:2018, Risk management – guidelines**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=396080>>. Acesso em: 19 mar. 2025.
- [11] PMBOK GUIDE. **Padrão de gerenciamento de Projetos e Guia de conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK)**. 7ª ed. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, Inc., 2021.
- [12] NENNI, M. E. et al. How artificial intelligence will transform project management in the age of digitization: a systematic literature review. **Management Review Quarterly**, v. 1, n. 1, 9 abr. 2024.

- [13] ALZARA, M. et al. Building a Genetic Algorithm-Based and BIM-Based 5D Time and Cost Optimization Model. **IEEE Access**, v. 11, p. 122502–122515, 2023.
- [14] GUO, K.; ZHANG, L. Multi-objective optimization for improved project management: Current status and future directions. **Automation in Construction**, v. 139, p. 104256, 1 jul. 2022.
- [15] MÜLLER, R. et al. Artificial Intelligence and Project Management: Empirical Overview, State of the Art, and Guidelines for Future Research. **Project Management Journal**, v. 55, n. 1, p. 9–15, 9 fev. 2024.
- [16] PÉREZ, Y.; ÁVILA, J.; SÁNCHEZ, O. Influence of BIM and Lean on mitigating delay factors in building projects. **Results in Engineering**, v. 22, p. 102236, 1 maio 2024.
- [17] AL-SINAN, M. A.; BUBSHAIT, A. A.; ALJAROUDI, Z. Generation of Construction Scheduling through Machine Learning and BIM: A Blueprint. **Buildings**, v. 14, n. 4, p. 934, 28 mar. 2024.
- [18] WAQAR, A. et al. Impediments in BIM implementation for the risk management of tall buildings. **Results in Engineering**, v. 20, p. 101401, 1 dez. 2023.
- [19] RASHIDI NASAB, A. et al. Managing Safety Risks from Overlapping Construction Activities: A BIM Approach. **Buildings**, v. 13, n. 10, p. 2647, 20 out. 2023.
- [20] ZABALA-VARGAS, S.; JAIMES-QUINTANILLA, M.; JIMENEZ-BARRERA, M. H. Big Data, Data Science, and Artificial Intelligence for Project Management in the Architecture, Engineering, and Construction Industry: A Systematic Review. **Buildings**, v. 13, n. 12, p. 2944, 1 dez. 2023.
- [21] YE, Z. et al. Building information modeling (BIM) in project management: a bibliometric and science mapping review. **Engineering, Construction and Architectural Management**, v. 32, n. 5, p. 30783103, 2 fev. 2024.
- [22] GONDIA, A. et al. Machine learning-based construction site dynamic risk models. **Technological Forecasting and Social Change**, v. 189, p. 122347, 1 abr. 2023.
- [23] WANG, S.; FENG, K.; WANG, Y. Modeling Performance and Uncertainty of Construction Planning under Deep Uncertainty: A Prediction Interval Approach. **Buildings**, v. 13, n. 1, p. 254, 16 jan. 2023.
- [24] SINGH, A. K. et al. Prospects of Integrating BIM and NLP for Automatic Construction Schedule Management. **Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in Construction**, p. 238–245, jul. 2023.

- [25] MANDIČÁK, T.; SPIŠÁKOVÁ, M.; MÉŠÁROŠ, P. Sustainable Design and Building Information Modeling of Construction Project Management towards a Circular Economy. **Sustainability (Switzerland)**, v. 16, n. 11, p. 4376, 22 maio 2024.
- [26] FARAJI, A. et al. Building Information Modeling (BIM), Blockchain, and LiDAR Applications in Construction Lifecycle: Bibliometric, and Network Analysis. **Buildings**, v. 14, n. 4, p. 919, 1 abr. 2024.
- [27] REJA, V. K. et al. Hybrid self-supervised learning-based architecture for construction progress monitoring. **Automation in Construction**, v. 158, p. 105225, 1 fev. 2024.
- [28] SALZANO, A. et al. Construction Safety and Efficiency: Integrating Building Information Modeling into Risk Management and Project Execution. **Sustainability**, v. 16, n. 10, p. 4094, 1 jan. 2024.
- [29] WAQAR, A. Intelligent decision support systems in construction engineering: An artificial intelligence and machine learning approaches. **Expert Systems with Applications**, v. 249, p. 123503, 1 set. 2024.
- [30] SHAMSHIRI, A.; RYU, K. R.; PARK, J. Y. Text mining and natural language processing in construction. **Automation in Construction**, v. 158, p. 105200, 1 fev. 2024.
- [31] ZHAO, X. Construction risk management research: intellectual structure and emerging themes. **International Journal of Construction Management**, v. 24, n. 5, p. 540–550, 16 jan. 2024.
- [32] MAKSUDOVNA, V. K. et al. Determination of the estimated cost based on aggregated unit prices using information modeling (BIM) and text mining technologies. **E3S Web of Conferences**, v. 430, p. 01191, 6 out. 2023.
- [33] YANG, J.; YIN, S. Risk Management for Housing and Construction Projects. **Journal of Engineering, Project, and Production Management**, v. 14, n. 1, p. 1–11, 11 nov. 2023.
- [34] KAZEEM, K. O.; OLAWUMI, T. O.; OSUNSANMI, T. Roles of Artificial Intelligence and Machine Learning in Enhancing Construction Processes and Sustainable Communities. **Buildings**, v. 13, n. 8, p. 2061, 13 ago. 2023.
- [35] YANG, Q.; TIAN, P. New product development project management: Insights and research tendency from a bibliometric-based literature review. **Concurrent Engineering Research and Applications**, v. 31, n. 1–2, p. 65–79, 1 mar. 2023.
- [36] SOBHKHIZ, S.; EL-DIRABY, T. Dynamic integration of unstructured data with BIM using a no-model approach based on machine learning and concept networks. **Automation in Construction**, v. 150, p. 104859, 1 jun. 2023.
- [37] BALASUBRAMANI, M. et al. **Construction Project Management Using Natural Language Processing Technology**. 2023 6th International Conference on

Contemporary Computing and Informatics (IC3I). **Anais...IEEE**, 14 set. 2023. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10397999/>>. Acesso em: 19 mar. 2025

- [38] ALIU, J. et al. Towards a New Paradigm of Project Management: A Bibliometric Review. **Sustainability (Switzerland)**, v. 15, n. 13, p. 9967, 22 jun. 2023.
- [39] LU, Y. et al. Using cased based reasoning for automated safety risk management in construction industry. **Safety Science**, v. 163, p. 106113, 1 jul. 2023.
- [40] HUSSAIN, O. A. I. et al. **Minimizing Cost Overrun in Rail Projects through 5D-BIM: A Systematic Literature Review**. **InfrastructuresMDPI**, , 1 maio 2023.
- [41] GHORBANY, S.; NOORZAI, E.; YOUSEFI, S. BIM-based solution to enhance the performance of public-private partnership construction projects using copula bayesian network. **Expert Systems with Applications**, v. 216, p. 119501, 15 abr. 2023.
- [42] PRIETO, S. A.; MENGISTE, E. T.; GARCÍA DE SOTO, B. Investigating the Use of ChatGPT for the Scheduling of Construction Projects. **Buildings**, v. 13, n. 4, p. 857, 24 mar. 2023.
- [43] HONG, Y. et al. Graph-Based Automated Construction Scheduling without the Use of BIM. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 149, n. 2, fev. 2023.
- [44] LOVE, P. E. D. et al. Explainable artificial intelligence (XAI): Precepts, models, and opportunities for research in construction. **Advanced Engineering Informatics**, v. 57, p. 102024, 1 ago. 2023.
- [45] WANG, F.; CHEN, L. The Control of Civil Engineering Projects Based on Deep Learning and Building Information Modeling. **Information Resources Management Journal**, v. 36, n. 1, 1 jan. 2023.
- [46] HUYNAMAJER, M. et al. Building Information Modeling in the execution phase of conventional tunneling projects. **Tunnelling and Underground Space Technology**, v. 146, p. 105539, 1 abr. 2024.
- [47] ZHANG, Y. et al. A heuristic rule adaptive selection approach for multi-work package project scheduling problem. **Expert Systems with Applications**, v. 238, p. 122092, 16 out. 2023.
- [48] CHEN, D. et al. Automated fire risk assessment and mitigation in building blueprints using computer vision and deep generative models. **Advanced Engineering Informatics**, v. 62, p. 102614, 5 jun. 2024.
- [49] HOSSEINI GOURABPASI, A.; NIK-BAKHT, M. BIM-based automated fault detection and diagnostics of HVAC systems in commercial buildings. **Journal of Building Engineering**, v. 87, p. 109022, 15 jun. 2024.

- [50] DOUKARI, O. et al. An ontology-based tool for safety management in building renovation projects. **Journal of Building Engineering**, v. 84, p. 108609, 1 maio 2024.
- [51] ALQAHTANI, D. et al. Optimizing Residential Construction Site Selection in Mountainous Regions Using Geospatial Data and eXplainable AI. **Sustainability (Switzerland)**, v. 16, n. 10, p. 4235, 1 maio 2024.
- [52] VELEZMORO-ABANTO, L. et al. Lean Construction Strategies Supported by Artificial Intelligence Techniques for Construction Project Management--A Review. **International Journal of Online & Biomedical Engineering**, v. 20, n. 3, p. 99–114, 2024.
- [53] WAQAR, A. et al. Limitations to the BIM-based safety management practices in residential construction project. **Environmental Challenges**, v. 14, p. 100848, 1 jan. 2024.
- [54] ZHOU, J. X. et al. Modeling stakeholder-associated productivity performance risks in modular integrated construction projects of Hong Kong: A social network analysis. **Journal of Cleaner Production**, v. 423, p. 138699, 9 set. 2023.
- [55] LIU, Z. et al. Immersive Technologies-Driven Building Information Modeling (BIM) in the Context of Metaverse. **Buildings**, v. 13, n. 6, p. 1559, 19 jun. 2023.
- [56] SHUAI, B. A rationale-augmented NLP framework to identify unilateral contractual change risk for construction projects. **Computers in Industry**, v. 149, p. 103940, 10 maio 2023.
- [57] AVENDAÑO, J. I.; DOMINGO, A.; ZLATANOVA, S. Building Information Modeling in Steel Building Projects Following BIM-DFE Methodology: A Estudio de caso. **Buildings**, v. 13, n. 9, p. 2137, 23 ago. 2023.
- [58] JUNJIA, Y. et al. A Bibliometric Review on Safety Risk Assessment of Construction Based on CiteSpace Software and WoS Database. **Sustainability 2023, Vol. 15, Page 11803**, v. 15, n. 15, p. 11803, 1 ago. 2023.
- [59] YOON, J.-W.; LEE, S.-H. Development of a Construction-Site Work Support System Using BIM-Marker-Based Augmented Reality. **Sustainability 2023, Vol. 15, Page 3222**, v. 15, n. 4, p. 3222, 10 fev. 2023.
- [60] XINFA, T. et al. Research on construction schedule risk management of power supply and distribution projects based on MCS-AHP model. **Frontiers in Energy Research**, v. 10, p. 1104007, 12 jan. 2023.
- [61] NABAVI, A. et al. LEVERAGING NATURAL LANGUAGE PROCESSING FOR AUTOMATED INFORMATION INQUIRY FROM BUILDING INFORMATION MODELS. **Journal of Information Technology in Construction**, v. 28, p. 266–285, 1 jan. 2023.

- [62] FAROUK, A. M. et al. Factors, Challenges and Strategies of Trust in BIM-Based Construction Projects: A Estudo de caso in Malaysia. **Infrastructures**, v. 8, n. 1, p. 13, 1 jan. 2023.
- [63] MUZI, F.; MARZO, R.; NARDI, F. Digital Information Management in the Built Environment: Data-Driven Approaches for Building Process Optimization. Em: **The Urban Book Series**. [s.l.] Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. v. Partp. 123–132.
- [64] HACHISUKA, S.; TONO, A.; FISHER, M. Harbingers of NeRF-to-BIM: a Estudo de caso of semantic segmentation on building structure with neural radiance fields. **Proceedings of the European Conference on Computing in Construction**, v. 4, p. 0–0, 10 jul. 2023.
- [65] DATTA, S. D. et al. Critical project management success factors analysis for the construction industry of Bangladesh. **International Journal of Building Pathology and Adaptation**, v. 43, n. 3, p. 482–511, 2023.

APÊNDICE A – LISTA DE SIGLAS

AEC. *Arquitetura, Engenharia e Construção*
AHP. *Analytic Hierarchy Process*
AI. *Artificial Intelligence*
ANNS. *Artificial Neural Networks*
AR. *Augmented reality*
BCT. *Blockchain Technology*
BERT. *Bidirectional Encoder Representations from Transformers*
BIM. *Building Information Modeling*
BNB. *Bernoulli Naive Bayes*
BRBNN. *Bayesian Regularization Backpropagation Neural Networks*
CBN. *Copula Bayesian Network*
CBR. *Case-Based Reasoning*
CCPM. *Critical Chain Project Management*
CNN. *Convolutional Neural Networks*
CPM. *Critical Path Method*
DCNNs. *Deep Convolutional Neural Networks*
DDQN. *Double Deep Q-Network*
DGCNNs. *Dynamic Graph Convolutional Neural Networks*
DNNs. *Deep Neural Networks*
DT. *Digital Twin*
DTs. *Decision Trees*
FCM. *Fuzzy C-Means Clustering*
Fuzzy-AHP. *Fuzzy Analytic Hierarchy Process*
GAs. *Genetic Algorithms*
GCNs. *Graph Convolutional Networks*
GPs. *Gerentes de Projeto*
HMM. *Hidden Markov Model*
IA. *Inteligência Artificial*
IE. *Information Extraction*
IFC. *Industry Foundation Classes*
ImTs. *Immersive Technologies*
IoT. *Internet of things*
KBS. *Knowledge-Based Systems*
k-NN. *k-Nearest Neighbor*
LiDAR. *Light Detection and Ranging*
LLMs. *Large Language Models*
LR. *Logistic Regression*
LSA. *Latent Semantic Analysis*
LSTM. *Long Short-Term Memory*
MCS. *Monte Carlo Simulation*
MiC. *Modular Integrated Construction*
ML. *Machine Learning*
MR. *Mixed Reality*

NB. *Naive Bayes*
NER. *Named Entity Recognition*
NeRF. *Neural Radiance Fields*
NLP. *Natural Language Processing*
PCA. *Principal Component Analysis*
PERT. *Program Evaluation and Review Technique*
PMBOK. *Project Management Body of Knowledge*
PoP. *Publish or Perish*
PSO. *Particle Swarm Optimization*
RFID. *Radio Frequency Identification*
RFs. *Random Forests*
RL. *Reinforcement Learning*
RNNs. *Recurrent Neural Networks*
SNA. *Social Network Analysis*
SOMs. *Self-Organizing Maps*
SSA. *Sparrow Search Algorithm*
SVMs. *Support Vector Machines*
SWOT. *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*
TM. *Text Mining*
TOC. *Teoria das Restrições*
VR. *Virtual Reality*
XAI. *Explainable Artificial Intelligence*
XR. *extended reality*